

Analisis Kinerja Organisasi Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pengunjung Pada Objek Wisata Kapalo Banda Taram

Siti Nurhasanah

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Padang;Indonesia

Email : Sitinurhasanah260801@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya kinerja organisasi yang kurang maksimal (lalai) dalam pengelolaan objek wisata Kapalo Banda Taram. Sehingga diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan untuk meningkatkan kembali objek wisata kapalo banda Taram yang sempat tertutup di beberapa tahun awal. Untuk menganalisis kasus ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan kondisi yang ditemukan dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa pengunjung, masyarakat local, dan salah satu anggota Pokdarwis. Hasil penelitian mengemukakan bahwa untuk 3 tahun terakhir kinerja oleh Pokdarwis sudah sangat efektif terbukti dari jumlah pengunjung yang meningkat banyak.

Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan publik, Pariwisata

ABSTRACT

This study aims to analyze the existence of a less than optimal (negligent) organizational performance in the management of the Kapalo Banda Taram tourist attraction. So that efforts are needed to improve the implementation to re-increase the tourist attraction of the Kapalo Banda Taram which was closed in the early years. To analyze this case, the method used is descriptive qualitative research method, namely by describing the conditions found in the field. Data collection techniques were carried out by conducting interviews with several visitors, local people, and one of the Pokdarwis members. The results showed that for the last 3 years Pokdarwis' performance has been very effective, as evidenced by the increasing number of visitors.

Keywords : Performance, Public Service, tourist

A. Pendahuluan

Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin hari semakin meningkatkan pada saat ini. Aparatur pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan mampu memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk dapat merasakan kenyamanan dalam menerima layanan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang artinya pelayanan public harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pemerintah karena menyangkut kebutuhan banyak orang. Selain itu pelayanan publik juga merupakan salah satu komponen dalam masalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya pelayanan publik harus dilaksanakan dengan baik karena hal ini menyangkut bagaimana kenyamanan, kententraman, dan nasib keadaan seluruh warga negara Indonesia untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jika pelayanan tidak berjalan dengan baik, maka yang paling dirugikan dalam keadaan ini adalah masyarakat yang pada umumnya tidak dapat bersuara atau masyarakat dengan ekonomi bawah. Pelayanan dapat dilakukan siapa saja baik

aparatur pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Pada umumnya masyarakat selalu ingin dilayani dengan baik oleh siapa saja. Namun tidak jarang masyarakat terkadang lupa akan hubungan timbal balik. Jika ingin dilayani dengan baik masyarakat harus sadar dengan perbuatan maupun tindakannya. Namun tidak jarang masyarakat merasa kehilangan kepercayaan terhadap organisasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan public di daerah terus dilakukan dengan meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau tujuan organisasi. (Keban, 1995). Kinerja seseorang individu dapat terlihat dalam capaian pekerjaan yang dilakukan baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Sebagaimana yang dikatakan Donald dan Lawton (dalam Keban, 1995) bahwa penilaian kinerja organisasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan penilai tersebut juga dapat dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Penilaian kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas organisasi. Penilaian kinerja tidak hanya terdapat dalam organisasi pemerintahan saja. Melainkan juga terdapat pada organisasi-organisasi kecil lainnya.

Dalam hal ini Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang memiliki banyak kekayaan sumber daya yang terbentang dari sabang sampai merauke. Provinsi Sumatera Barat salah satu provinsi yang berada di pulau Sumatera yang terbagi dalam sembilan belas kota/kabupaten dengan ibu kota Padang. Salah satunya yaitu kabupaten 50 kota. Kabupaten 50 Kota dengan kota madya Payakumbuh mempunyai tiga belas kecamatan dan salah satu kecamatan itu bernama kecamatan Harau. Kabupaten 50 Kota Kecamatan Harau ini mempunyai banyak objek wisata yang sangat indah dan menarik yang mempunyai ciri khas tersendiri untuk menarik hati. Salah satu Objek wisata yang terkenal di Kabupaten 50 Kota yaitu Objek wisata Kapalo Banda Taram. Dimana Kapalo Banda Taram ini merupakan sebuah destinasi objek wisata alam yang menyajikan pemandangan yang hijau dengan pesona kesegaran air yang terdapat di lokasi ini. Kapalo Banda Taram dulunya hanyalah sebuah saluran irigasi bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, sekarang setelah terjadinya proses pembangunan, yang akhirnya tempat ini menjadi lokasi wisata yang memiliki kemampuan untuk menarik daya tarik dari wisatawan dengan tampilan pemandangan alamnya yang menakjubkan. Pemandangannya yang begitu hijau juga didukung dengan bentangan sawah yang luas dengan letak lokasi yang tidak terlalu jauh dengan kawasan hutan sehingga menjadikan suasana di wilayah sekitar Kapalo Banda Taram terasa begitu segar. Dengan pemandangan yang dikelilingi bukit hijau, alam Kapalo Banda Taram tampak semakin indah dan menarik perhatian wisatawan. Untuk dapat berada pada posisi wisata yang didambakan oleh banyak orang, terdapat peran organisasi dan pemerintah nagari Taram dalam meningkatkan pengembangan objek wisata dan pelayanan yang baik terhadap pengunjung.

Sebagaimana Objek wisata Kapalo Banda pada tahun 2011-2013 mengalami penutupan sementara bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang disebabkan kurangnya keamanan dalam melakukan aktifitas dan pengawasan bagi pengunjung serta pengelolaannya yang tidak menunjukkan perkembangan. Pada tahun tersebut objek wisata dijadikan tempat bermaksiat oleh sebagian pengunjung dikarenakan tempat wisata yang berlatar belakang alam luas dan belum ada pembatas pada saat itu. Sehingga dapat disimpulkan kejadian ini merupakan kelalain oleh pihak pemerintah nagari Taram dalam mengelolah Objek wisata yang ada.

Pada tahun 2010 Jumlah kunjungan wisatawan sebesar 67.143, pada tahun 2014 mengalami penurunan sekitar 49.391 dan menurun lagi menjadi 36.894 pada tahun 2015. Dan pada tahun 2017 Wisata Kapalo Banda kembali melakukan penutupan sementara. Sejak dibuka kembali untuk umum awal tahun 2018 lalu akibat masalah intern nagari, saat ini Kapalo Banda hadir kembali dengan pengelolaan yang lebih baik dan lebih terorganisasi. Dilokasi pengunjung bisa menemukan area pemandian dewasa dan anak-anak, rakit bambu, hutan pinus, Sarosah Tujuh Tingkek, area pemandian Compo Simpang Duo, *camping ground* dan Puncak Wakanda. Dalam melakukan pelayanan yang lebih terorganisir bagi pengunjung pemerintah nagari Taram membentuk sebuah organisasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang bertugas dalam mengelola objek wisata Kapalo Banda. Para pemuda nagari yang tergabung dibawah pokdarwis bekerja sama menghadirkan beraneka ragam inovasi yang menarik.

Sehingga pada tahun 2020 pokdarwis Kapalo Banda Taram berhasil masuk 5 besar dalam nominasi GIPI Awards 2020.

Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini yang sangat pesat dilingkungan masyarakat. Internet merupakan salah satu media informasi yang memiliki keunggulan yang sangat cepat dibandingkan dengan teknologi lainnya. Penggunaan teknologi menjadi hal yang sangat diperlukan untuk masa sekarang, apalagi dengan adanya banyak aplikasi yang mempermudah pekerjaan masyarakat (Ananda, dkk 2021). Internet mampu memberikan informasi secara cepat, tepat, dan terbaru. Salah satu faktor pendukung Objek Wisata Kapalo Banda dengan rata-rata pengunjung mencapai 10 ribu pengunjung dalam seminggu pada tahun 2022 ini. Dan Pada tahun 2020 jumlah pengunjung objek wisata kapalo Banda rata-rata 2000-2.500 pengunjung perminggu. Jumlah ini dikatakan menurun akibat pandemic Covid 19. Yaitu adanya media social yang sangat tidak asing bagi seluruh masyarakat Indonesia. Media social mampu membagikan informasi kejutaan orang dengan mudah dan cepat. Sebagaimana Objek Wisata Kapalo Banda Taram memiliki akun Instagram dengan jumlah pengikut 6.829. sehingga masyarakat dapat mengetahui info terkait kapalo Banda Taram. Awal mula objek Wisata Kapalo Banda Taram ramai pengunjung dikarenakan media social.

Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu Nagari Adat yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nagari dengan berbagai inovasi, yang telah mengantarkan Nagari Taram terpilih sebagai Juara 1 Desa Berprestasi Tingkat Nasional untuk Regional Sumatera Tahun 2019. Kemajuan dan capaian prestasi sebuah nagari tentu juga dipengaruhi oleh kepemimpinan wali nagari yang terbuka serta mau bekerjasama dan berkolaborasi dengan stakeholder (Syamsurizaldi dkk., 2019). Nagari Taram yang masih memegang erat adat istiadat sangat menghargai niniak mamak. Sehingga apapun bentuk larangan oleh niniak mamak masyarakat tidak mampu melawannya artinya masyarakat nagari Taram sangat Tunduk terhadap Niniak mamak. Bahkan kegiatan nagari dapat dilaksanakan ketika adanya persetujuan dari niniak mamak.

Adapun menurut Dwiyanto 2002 dalam (Ariany, R., & Putera, R. E :2013) beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi pelayanan public, yaitu :

1. Produktivitas, konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan.
2. Kualitas pelayanan, berupa kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi public
3. Responsivitas, sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi public dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
5. Akuntabilitas, dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public itu konsisten dengan kehendak masyarakat.

Berdasarkan latar belakang kinerja, pelayanan dan perkembangan teknologi yang dipaparkan. Artikel ini menitikberatkan pada pembahasan bagaimana Kinerja Organisasi (Pokdarwis) dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Pengunjung dan Upaya Pengembangan Pada Objek Wisata Kapalo Banda Taram Kabupaten Lima Puluh Kota

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah mengemukakan fakta sebagaimana adanya sesuai dengan kenampakan dan sesuai dengan kerangka acuan penelitian. Fenomena yang diperoleh kemudian dianalisis, Nasution (2000). Dengan lokasi penelitian pada Objek Wisata Kapalo Banda Taram.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan melakukan wawancara dengan beberapa pengunjung, masyarakat local, dan anggota Pokdarwis Taram. Dan beberapa hasil dokumentasi wisata Kapalo Banda Taram terkini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapalo Banda Taram ini merupakan sebuah destinasi objek wisata alam yang menyajikan pemandangan yang hijau dengan pesona kesegaran air yang terdapat di lokasi ini. Kapalo Banda Taram dulunya hanyalah sebuah saluran irigasi bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, sekarang setelah terjadinya proses pembangunan, yang akhirnya tempat ini menjadi lokasi wisata yang memiliki kemampuan untuk menarik daya tarik dari wisatawan dengan tampilan pemandangan alamnya yang menakjubkan. Pemandangannya yang begitu hijau juga didukung dengan bentangan sawah yang luas dengan letak lokasi yang tidak terlalu jauh dengan kawasan hutan sehingga menjadikan suasana di wilayah sekitar Kapalo Banda Taram terasa begitu segar yang mampu menciptakan suasana yang begitu nyaman dan tenang. Dengan pemandangan yang dikelilingi bukit hijau, alam Kapalo Banda Taram tampak semakin indah dan menarik perhatian wisatawan. Lokasi objek wisata Kapalo Banda dari pusat kota berjarak 11,5 KM (30 menit) sampai ke objek wisata dengan menggunakan kendaraan pribadi, dalam artian lokasi yang cukup jauh untuk dilalui. Sebelum masa sekarang akses jalan menuju objek wisata ini tergolong kurang bagus seperti masih adanya jalan yang belum beraspal, kondisi jalan yang sempit dan berlobang. Sehingga hal ini mengharuskan wisatawan harus lebih berhati-hati dalam berkendara menuju objek wisata dan jumlah wisatawan yang belum terlalu banyak. Namun hal tersebut kini tidak lagi menjadi permasalahan bagi wisatawan untuk tidak berkunjung ke kapalo banda, karena akses jalan yang sekarang sudah dilakukan pembaharuan atau perbaikan sehingga tidak ada lagi jalan yang belum beraspal dan berlobang.

Dalam perkembangannya objek wisata kapalo banda taram tidak terlepas dari peran organisasi dan pemerintah setempat yang berhasil mengangkat nama wisata ini menjadi wisata yang mendunia. Hal ini merupakan hasil upaya kinerja bersama antara masyarakat local, pemerintah nagari, dan organisasi pengelola (Pokdarwis) yang terus melakukan peningkatan pelayanan dan sarana prasarana pada wisata kapalo banda Taram ini. Pelayanan yang baik, bermutu dan ramah merupakan inti dari sebuah kesuksesan. Sebuah tempat maupun seseorang akan terkenal berdasarkan kinerja yang telah mereka berikan agar bisa memenuhi pelayanan yang baik bagi pelanggan. Keindahan alam yang nyaman tidak akan terasa nyaman apabila pelayanan yang mereka terima jelek atau tidak optimal, sehingga percuma saja jika suatu wisata dengan keindahan yang bagus tetapi pelayanan yang tidak baik. Kinerja yang baik mampu meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebagai bentuk objek wisata yang dikelola langsung oleh anak Nagari kepuasan masyarakat merupakan hal utama yang harus mereka wujudkan dan tingkatkan.

Oleh karena itu wisata Alam Kapalo Banda Taram atau saat ini lebih dikenal dengan istilah Wakanda merupakan objek wisata yang dikelola oleh nagari, yaitu Pokdarwis KUPS Kapalo Banda (Kelompok Darma Wisata) yang beranggotakan masyarakat local Nagari Taram itu sendiri. Kapalo Banda Taram terletak di kawasan kenagarian Taram kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Untuk masuk ke area wisata Kapalo Banda pengunjung dikenakan biaya karcis masuk sebesar RP 5000 per orang. Dengan harga tiket masuk wakanda yang tergolong murah membuat siswa-siswi SD/SMP/SMA banyak menyunjungi objek wisata ini sepulang dari waktu sekolahnya. Dan pada hari sabtu dan minggu tempat ini akan ramai dikunjungi oleh wisatawan luar daerah yang membawa keluarganya untuk menikmati objek wisata ini untuk melepaskan lelah setelah rutinitasnya. Sejak adanya penutupan objek wisata WAKANDA pada tahun 2011-2013 yang disebabkan oleh kurangnya keamanan oleh petugas terhadap pengunjung sehingga wisata ini dijadikan tempat maksiat bagi beberapa pengunjung, dan masih banyaknya binatang buas yang berkeliaran disekitar objek wisata kapalo banda serta pengelolaannya yang tidak menunjukkan perkembangan. Pada tahun ini merupakan tahun terburuk dalam pengelolaan kawasan wisata Kapalo Banda. Dimana kawasan ini disalah artikan oleh pengunjung sehingga permasalahan ini tidak bisa dianggap sebagai permasalahan yang biasa saja.

Nagari Taram terkenal akan adat istiadat yang sangat kental. Sehingga dengan muncul permasalahan tersebut pihak pemerintah Nagari langsung menonaktifkan kawasan wisata untuk sementara waktu.

Pemerintah nagari Taram juga berharap agar pokdarwis kedepannya bisa lebih tegas lagi dalam mengelolah wisata alam tersebut.

Pada tahun 2014 wakanda kembali dibuka namun mengalami penurunan pengunjung dibandingkan dengan jumlah pengunjung tahun 2010. Pada tahun 2017 wisata Kapalo Banda Taram mengalami penutupan sementara untuk kedua kalinya yang disebabkan oleh permasalahan intern nagari dan adanya korban hanyut dilokasi wisata tersebut. Sehingga pada tahun 2018 Kapalo Banda hadir kembali dengan pengelolaan yang lebih baik dan lebih terorganisasi. Para pemuda nagari yang tergabung dibawah pokdarwis bekerja sama menghadirkan beraneka ragam inovasi yang menarik dan keamanan yang lebih baik dan ketat dari sebelumnya. Semua ini di hadirkan dalam beberapa paket wisata diantaranya, *Group Traveling* menawarkan tiket, rakit, hutan pinus, Lubuak Sarimun, buayan Tapian Puti ditambah fasilitas makan siang, air mineral foto kenangan dan *merchandise* dengan harga Rp. 200.000,-/5 orang/1 hari. Kemudian *Camp Tracking* menawarkan lokasi perkemahan, negeri di atas awan, hutan pinus, air terjun 7 Puti dan kawasan Compo. Ditambah dengan fasilitas tenda dan listrik, makan malam, sarapan pagi, makan siang, *tour guide*, foto kenangan dan *merchandise* dengan harga Rp. 1.200.000,-/10 orang/2 hari. Dan yang terakhir Paket Perkemahan yang menawarkan lokasi perkemahan, negeri di atas awan, hutan pinus, rakit dan kawasan Compo dengan fasilitas tenda dan listrik, makan malam, sarapan, maka siang, *tour guide*, foto kenangan serta *merchandise* dengan harga Rp. 500.000,-/5 orang/2 hari. Objek wisata Kapalo Banda menyediakan berbagai tempat yaitu area pemandian dewasa dan anak-anak, rakit bambu, hutan pinus, Sarosah Tujuh Tingkek, area pemandian Compo Simpang Duo, *camping ground* dan Puncak Wakanda.

Salah satu kegiatan yang menarik di objek wisata Kapalo Banda ini yaitu naik rakit yang dikendarai oleh kita sendiri dengan muatan 4-5 orang dengan biaya sewa 15-20 ribu perjam. Wisata rakit ini dikelola langsung oleh perindividu dari masyarakat local Nagari Taram, yang artinya rakit ini milik pribadi namun tetap dalam pengawasan oleh pihak pokdarwis. Oleh sebagaimana masyarakat mungkin tidak mengendarai wisata alam ini, sehingga pemilik pribadi juga menyewakan rakit beserta sopir dengan harga yang berbeda dibandingkan kita mengendarai nya sendiri. Rakit dapat berjalan dengan bantuan kayu bamboo yang didayung oleh orang yang berdiri paling depan dan paling belakang. Ditengah danau pengunjung dimanjakan dengan pemandangan yang hijau dan tenang. Pengunjung juga dapat berenang ditengah tengah danau dengan beberapa titik batasan yang tidak boleh untuk dilewati.

1. Kepemimpinan Organisasi

Dalam sebuah organisasi tidak luput dari wewenang pimpinan yang mengatur jalannya organisasi. Karena pemimpin merupakan tonggak yang akan mengendalikan organisasi dalam menuju perubahan. Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan menurut Gorda 2004 dalam (document 2). Pada dasarnya gaya kepemimpinan yang digunakan dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Gaya ini berupa bagaimana respon masyarakat terhadap arahan maupun anjuran yang diberikan pemimpin terhadap masyarakatnya. Apakah anjuran tersebut diberlakukan oleh masyarakat atau sebaliknya dibiarkan begitu saja.

Berdasarkan penelitian ini peneliti melihat bahwa kepemimpinan pada Nagari Taram ini masih kental terhadap adat istiadatnya. Dimana kegiatan nagari akan dapat dilaksanakan ketikan adanya persetujuan niniak mamak. Perkumpulan niniak mamak ini tergabung kedalam KAN (Kerapatan Adat nagari). Dalam memutuskan kegiatan yang akan dilakukan, Wali Nagari ikut serta dalam rapat KAN dengan menyamakan persepsinya dengan para niniak mamak. Dengan adanya persamaan persepsi tersebut maka kegiatan yang dilaksanakan akan terselenggara dengan lancar.

2. Penerapan Strategi Dalam Mengembangkan Pariwisata Objek Kapalo Banda Taram.

Dalam pengembangan pariwisata perlu adanya unsur kolaborasi, baik oleh pihak pemerintah dengan masyarakat setempat wisata maupun pihak swasta. Kolaborasi adalah kerja sama antar aktor, antar organisasi, antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Kolaborasi pada esensinya hanya dikenal sebagai kerja sama dengan para aktor baik secara kelompok ataupun secara individu sebagai bentuk komitmen kerja, kesamaan visi dan misi serta tujuan untuk diwujudkan secara bersama-sama. Peran dari beberapa actor dalam pembangunan sangat berpengaruh, dimana peranan dari pihak lain ini dapat menyukseskan pembangunan. Kolaborasi yang baik dengan membagi peran antara Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. (a) Pemerintah merupakan aktor penting dalam pengembangan pariwisata, oleh sebab itu pemerintah diharapkan mampu menjembatani antara pihak swasta dan masyarakat untuk saling bersinergi memberikan dukungan hal positif untuk pengembangan wisata. (b) Swasta memiliki peran untuk ikut dalam pembangunan dan pengembangan wisata yang akan direncanakan oleh Pemerintah, pihak swasta berperan membantu penyediaan fasilitas yang tidak bisa dijangkau atau disediakan oleh Pemerintah. (c) Masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan perkembangan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama untuk mendukung terjadinya perkembangan khususnya perkembangan wisata tersebut. Juga masyarakat ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap wisata Kapalo Banda.

Dengan adanya bentuk kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat ini akan menciptakan sebuah inovasi baru. Baik dalam hal pembangunan maupun non pembangunan. Dalam mewujudkan inovasi tersebut perlu adanya strategi yang diatur oleh ketiga pihak dalam mencapai tujuannya. Adapun bentuk strategi pokdarwis Taram dalam mengembangkan wisata Kapalo Banda ini yaitu dikelompokkan dalam bentuk program kerja pengelola objek wisata Kapalo Banda Taram tahun 2018-2022 dalam perluasan areal destinasi wisata, diantaranya :

1. Pembersihan Lokasi
 - Pembersihan lokasi belakang kedai intan sampai ke lubuk sarimun
 - Pembersihan lokasi hutan pinus
 - Membersihkan lokasi bukit ncirang
 - Membersihkan lubuk ikan
 - Membersihkan camping ground
 - Membersihkan lokasi tapian puti
 - Membersihkan jalan menuju spot air terjun
 - Membersihkan pinggiran hutan pinus
2. Pembangunan Spot Baru
 - Pembangunan TPR
 - Menata area parker
 - Membangun toilet
 - Membangun Mushalla
 - Membangun Camping Groud
 - Membangun spot bukit Ncirang
 - Membangun tempat duduk di hutan pinus wakanda
 - Membangun rumah pohon hutan pinus wakanda
 - Membangun ayunan dibatang compo
 - Membangun spot foto dibendungan
 - Membangun spot foto dipangkalan rakit
 - Membangun pulau wakanda
 - Membangun taman mini
 - Pembangunan hutan mati
 - Membangun lapak dan menata pedagang

- Membangun gazebo
 - Membangun gapura
 - Membangun gerbang bambu
 - Renovasi hutan pinus wakanda
 - Membangun jalan sepanjang jalan antara tapian putih menuju hutan pinus wakanda melewati lereng taman leco
3. Pembangunan Usaha Penunjang Wisata Kapalo Banda
- Membuat akun media social
 - Pembuatan dena lokasi wisata kapalo banda
 - Pembuatan survenir dan oleh-oleh khas nagari
 - Menjalin kerjasama untuk penginapan dengan masyarakat
 - Membuat Website Kapalo Banda

Pada saat sekarang strategi yang paling merosot cepat untuk sampai ke masyarakat umum yaitu dengan adanya social media. Social media sangat berpengaruh besar terhadap suatu perkembangan baik itu pada bidang pariwisata, kuliner, pendidikan, kesehatan dan masih banyak bidang-bidang lainnya. Salah satunya yaitu bidang pariwisata, objek wisata kapalo banda Taram sampai dikenal oleh ribuan masyarakat umum dikarenakan adanya social media tersebut. Dimana pada social media ini pengguna dapat memposting keindahan alam Kapalo Banda dan spot foto yang ada dikawasan kapalo banda sehingga dilihat oleh ribuan orang dan menghasilkan ketertarikan bagi penglihat untuk berkunjung ke wisata Kapalo Banda Taram ini. Kapalo Banda dikenal atau disebut dengan istilah Viral karena keindahan alamnya yang begitu hijau dan menyejukkan mata, sehingga tempat ini menjadi incaran bagi pemuda, liburan keluarga maupun traveller diluar sana. Berdasarkan uraian program kerja diatas, peneliti melakukan observasi di lokasi wisata kapalo banda Taram. Berikut beberapa hasil dokumentasi objek wisata Kapalo Banda yang berhasil didirikan sesuai program kerja yang telah tercatat, diantaranya:

1. Gapura Objek Wisata Kapalo Banda Taram

2. Hutan Pinus Wakanda

3. Membangun Dead Forest (Hutan Mati)

4. Camping Ground

Sumber: Instagram@kapalobanda_taram

3. Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Kapalo Banda Taram

Data kunjungan wisatawan diambil dari kunjungan ke objek wisata Kapalo Banda Taram. Sebelumnya objek wisata Kapalo Banda mengalami penutupan sementara sebanyak 2 kali. Pada tahun 2011-2013 dan 2017. Pada tahun 2011-2013 disebabkan kurangnya keamanan oleh petugas terhadap pengunjung dan pengawasannya serta pengelolaannya yang tidak menunjukkan perkembangan. Pada tahun 2017 disebabkan adanya permasalahan intern nagari Taram. Pada tahun 2010 Jumlah kunjungan wisatawan sebesar 67.143, pada tahun 2014 mengalami penurunan sekitar 49.391 dan menurun lagi menjadi 36.894 pada tahun 2015.

Berikut Grafik pengunjung Wisata Kapalo Banda Taram dari Tahun 2018-2020

Sumber: Kesekretariatan dan layanan informasi objek wisata Kapalo Banda Taram

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan terbanyak terjadi pada tahun 2019 bulan juni dan juli. Pada bulan juni dan juli ini diperkirakan pada masa libur akhir semester, sehingga jumlah kunjungan pada saat bulan tersebut sangat tinggi. Dapat diartikan sejak dibuka kembali objek wisata Kapalo Banda pada awal tahun 2018 terus meningkat hingga tahun 2020 bulan januari. Pada tahun 2020 khususnya bulan april-mei terjadi penutupan objek wisata seluruh Indonesia dikarenakan pandemic Covid-19 dan diberlakukannya masa pembatasan social berskala besar (PSBB) yang membuat semua aktifitas berkerumunan tidak diijinkan. Pada bulan Juni – Agustus Kabupaten 50 Kota mulai menerapkan kebijakan New Normal. Yang artinya tempat wisata di Kabupaten 50 Kota sudah bisa dibuka kembali. Sehingga terlihat jelas pada grafik di bulan Juni-Agustus pengunjung yang datang ke wakanda sangat banyak. Setelah diterapkan masa New Normal pada saat itu masyarakat bertubi-tubi untuk datang ke objek wisata tanpa sadar bahwa virus corona di Indonesia masih ada. untuk data bulan September-Desember belum terangkum pada garfik diatas. Sehingga dapat disimpulkan untuk saat ini jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan dan penurunan yang belum jelas dan terjadi pada waktu-waktu tertentu.

4. Hubungan dan Kepuasan Masyarakat

Pengembangan pariwisata selalu berhubungan dengan masyarakat terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Hal ini disebabkan karena masyarakat tersebut secara langsung berinteraksi dengan objek wisata tersebut. Pada umumnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi objek wisata sangat mendukung pengembangan wisata pada objek wisata yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka. Dengan adanya pengembangan wisata maka akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Keterlibatan masyarakat atau pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini menuntut adanya kerjasama serta peran yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini diarahkan untuk dapat mengurangi tekanan terhadap objek dan daya tarik wisata sehingga pembangunan yang ada dalam pariwisata tersebut dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan perkembangan pariwisata. Namun perlu diketahui aksesibilitas juga menentukan maju atau tidaknya suatu daerah wisata, apabila aksesnya baik maka masyarakat akan mudah

dalam berkomunikasi, mendapat informasi, dan pelayanan lainnya. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menuntut koordinasi dan kerja sama serta peran yang berimbang antara berbagai unsur stakeholders termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, Masyarakat setempat juga memiliki peran dalam mengelola objek wisata Kapalo Banda ini, dimana mereka berperan sebagai penyedia fasilitas penunjang wisata, diantaranya warung, tempat parkir, pemandu wisata serta beberapa lahan yang terdapat di wisata tersebut. Dalam hal ini masyarakat setempat harus disadarkan atas potensi yang dimiliki sehingga mereka mempunyai rasa ikut memiliki terhadap aneka sumber daya alam dan budaya sebagai aset pembangunan dan pengembangan pariwisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengunjung dan salah satu masyarakat local mengatakan bahwa hubungan yang terjalin antara pengunjung dan petugas sudah berjalan dengan baik. Petugas melayani masyarakat dengan baik dan aman. Dapat disimpulkan hubungan dan kepuasan pelanggan sudah efektif.

5. Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi pada Objek Wisata Kapalo Banda dapat terlihat pada pengelolaan kawasan wisata yang dikelola langsung oleh Anak Nagari yaitu Pokdarwis KUPS Taram (Kelompok Darma Wisata) . Artinya kawasan wisata ini dikelola langsung oleh anak nagari Taram. Dengan begitu masyarakat local atau anak nagari berperan aktif dalam mengelola wisata yang terletak pada Nagari Taram tersebut, sehingga wisata ini terhindar dari campur tangan pihak luar atau swasta yang dapat merusak keindahan alam wisata ini. Adanya wisata Kapalo Banda ini sangat berpengaruh atau membantu ke kehidupan masyarakat taram tersebut. Mulai dari tiket masuk yang di jaga langsung oleh pemuda taram, parkir, penyewaan rakit, penyewaan hammock pada h utan pinus, penyewaan ban renang, Pendampingan jelajah sungai/ outbond, penyewaan karpet, pedagang, dan para pengelola yang berasal dari anak nagari taram tersebut. Untuk mengembangkan objek wisata Kapalo Banda petugas pengelola dan masyarakat setempat sering memberikan pengarahan tentang sadar wisata, penataan kawasan yang baik, serta menjaga kebersihan di dalam maupun di sekitar kawasan wisata.

Dengan begitu pengembangan organisasi yang dilakukan terhadap pengembangan objek wisata kapalo Banda Taram ini sudah terealisasi dengan baik atau sudah efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Pokdarwis yang sudah terealisasi dan terorganisir dengan baik terlihat pada jumlah kunjungan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Pokdarwis yang terorganisir terbukti pada Pokdarwis Kapalo Banda Taram masuk 5 besar Nominasi GIPI Awards 2020
2. Sudah adanya kantor kesekretariatan atau pusat layanan informasi objek wisata Kapalo Banda yang sudah memadai dan cukup besar. Disana terdapat jelas dan rinci bagaimana perkembangan dari objek wisata Kapalo Banda Taram ini dikarenakan adanya bentukan spanduk berupa program kerja pengelola, uraian tugas pengelola, struktur pengelola dan grafik pengunjung yang sengaja ditempel di dinding kantor kesekretariatan kawasan objek wisata Kapalo Banda.
3. Saran dan Prasarana yang sudah cukup memadai. Untuk tempat parkir pada wisata Kapalo Bando dikelola oleh masyarakat dengan parkir yang sudah lebih luas dan tertata dengan baik, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung, untuk toilet atau kamar mandi masih kurang terawat dan kurang banyak, untuk Mushallah sudah lumayan banyak dan bersih. Dan akses jalan menuju kawasan wisata Kapalo Banda yang sudah bagus dan lancar.
4. Keamanan pada kawasan wisata Kapalo Banda cukup teratur dengan petugas yang selalu memantau di tempat yang cukup rawan dan beberapa tempat yang dilarang untuk dikunjungi. Pada aspek kebersihan kawasan Kapalo Banda sudah cukup bersih. Para petugas bekerjasama

setiap jam penutupan untuk membersihkan terlebih dahulu kawasan wisata Kapalo Banda sebelum kembali kerumah masing-masing.

Dapat diambil kesimpulan objek wisata Kapalo Banda saat ini sudah semakin berkembang dan tertata. Hal ini karena adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat local yang ikut serta dan terlibat dalam perkembangan di pariwisata ini, masyarakat local yang mulai menyediakan lahan parkir dari lahan lahan perkebunan sekitar, dan pemerintah mulai mempermudah aksesibilitas ke objek Wisata Kaplo Banda, dan promosi terus dilakukan oleh pemerintah maupun petugas untuk meningkatkan kunjungan tiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2021). *Analisis Kinerja Instansi Polres Solok Kota Sebagai Pilot Project Dalam Meraih Wilayah Bebas Bersih Melayani (Wbbm) Tahun 2019*. 7(November), 864–876.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). *Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman*. MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Syamsurizaldi, Miko, A., Putri, A. A., Dharma, M. S. A., Coirala, F. A., & Silfana, W. (2020). *MODEL COMMUNITY GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PENDAHULUAN Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa angin segar untuk percepatan pembangunan desa dan kawa*. Indonesian Journal of Religion and Society, 2(2), 74–86.
- Eriza, A., Yoserizal., & Putera, R.E. (2020). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota*. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 3(7), 5–24.
- Alindro, N., Kusdarini, Putera, R. (2021). *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN), 9(1), 218-227.
- Arfita, S., Putera, R., Zetra, A. *Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 4(2), 162-169.
- Erita, Y. (2011). *Pengembangan Potensi Objek Wisata Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota*. Jurnal Pelangi, 4(1), 60–68. <https://doi.org/10.22202/jp.2011.v4i1.38>
- Keban, T.Y. (1995), *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Makalah, Seminar Sehari, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Nurrahman, Faris. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community-Based Tourism) Melalui Kelompok Sadar Wisata*. Jurnal Of Politic and Governemnet Studies. Vol 7 No 3.
- Oktavia, W., Mustyka, O., & Bukittinggi, A. (n.d.). *Inventarisasi sarana dan prasarana objek wisata alam di kabupaten lima puluh kota*.

Yusman, D., Effendi, N., & Ifdal. (2021). *Manajemen Kawasan Wisata Lembah Harau Kabupaten Lima Puluh Kota*. Menara Ilmu, 15(1), 32–41.

Roli, M., Aziz, A., & Syahar, F. (2016). *Perkembangan Objek Wisata Di Kabupaten Lima Puluh Kota*. *Jurnal Geografi*, 5(2), 143. <https://doi.org/10.24036/geografi/vol5-iss2/2>

Hamzah, Y. I., Penelitian, P., Pengembangan, D., Kepariwisataaan, K., Pariwisata, K., & Kreatif, D. E. (2013). *Potensi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Interaktif Bagi Pariwisata Indonesia*. *Jurnal Kepariwisataaan Indonesia*, 8(3), 1–9.

Fajri, Khairil (2018). *Kinerja Dinas Budparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata Kapalo Banda Di Kecamatan Harau*. *JOM Fisip*, 5(1),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

<https://horizone.co.id/kunjungi-kapalo-banda-taram-wagub-audy-joinaldy-motivasi-pokdarwis-tampilkan-wisata-bersih>

<https://www.dekadepos.com/pokdarwis-kapalo-banda-taram-masuk-5-besar-nominasi-gipi-awards-2020/?amp>

<https://disparpora.limapuluhkotakab.go.id/Welcome/tampilStatis/anNLdzFHZIU2ekhOM0xKcUINOWV1UT09>